

O'ZBEK VA NEMIS TILLARIDA IQTISODIY-HUQUQIY SOHAGA OID MATNLAR TARJIMASIDA LEKSIK-SEMANTIK MUAMMOLAR TADQIQI

Farg'ona davlat universiteti Magistratura bo'limi
Lingvistika (nemis tili) mutaxassisligi
1-kurs magistranti

Turg'unova Maloxatxon Xusanboy qizi
PhD Azizbek Axtyamov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8084734>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjimadagi leksik-semantik muammolarning tez-tez uchrab turadigan ayrim turlari haqida qisqacha bayon qilingan.

Kalit so'zlar: tarjima, tarjima nazariyasi, tillararo muloqot, leksik-semantik.

Tarjima tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, uning ilk ildizlari antik davrlarga borib taqaladi. Ushbu tillararo amaliyotga u davrda ikkinchi darajali adabiy faoliyat sifatida qaralgan. Sitseron tarjimini dastavval oratorlik mahoratini oshirishga yordam beruvchi mashg'ulot deb hisoblagan. Biroq u shug'ullangan ushbu mashg'ulot aynan hozirgi ma'nodagi tarjima faoliyati ekanligi yoki yo'qligi o'z isbotini topmagan. 1540-yilga kelibgina fransuz gumanisti, yozuvchi va tarjimon Etyen Dole fransuz tilida aynan hozirgi ma'nodagi tarjimini o'z nomi bilan "traducteur" (tarjimon) va "traduction" (tarjima) deb atagan.

Hozirga kelib tarjimonlik faoliyati ancha ommalashgan sohalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimizning so'nggi yillardagi Germaniya bilan iqtisodiy va siyosiy sohadagi faol hamkorligi ham o'zbek va nemis tillarida tarjimonlar va ularning faoliyatiga bo'lgan talabni yanada oshirmoqda. Bu muhim yo'nalishlar esa, o'z navbatida, sifatli tarjimalar va malakali tarjimonlarni talab qiladi.

O'zbek va nemis tillarida iqtisodiyot va huquq sohasiga oid matnlarni tarjima qilishda, ayniqsa, leksik-semantik muammolar ko'zga tashlanadi. Bu muammolar yechimining topilishi esa kelajakda ikki davlat hamkorligini yanada mustahkamlashga o'z hissasini qo'shadi, degan umiddamiz.

Matnlarni tarjima qilishda leksik-semantik muammolar keng tarqalgan muammo hisoblanadi. Ular ikki til o'rtasida ma'nolarni uzatishda qiyinchiliklar yuzaga kelganda paydo bo'ladi. Leksik-semantik muammolarning asosiy sabablaridan ba'zilari:

Idiomalar: Idiomalar tilda ishlatiladigan, so'zma-so'z tarjima qilib bo'lmaydigan iboraladir. Bunga misol sifatida nemischa "der kranke Mann" – „kasal odam“ idiomasini keltirish mumkin. Bu ibora orqali siyosat tilida ichki muammolarga duch kelgan va ularni "davolash" uchun zudlik bilan islohotlar qilinishi kerak bo'lgan davlat ifodalanagan.

Madaniy tafovutlar: Madaniy tafovutlar bir tildagi so'zlarni boshqa tilga bevosita tarjima qilib bo'lmasligini anglatadi. Bunga nemischa „Gemütlichkeit“ so'zi misol bo'la oladi, u o'ziga xos qulaylik va dam olish muhitini tasvirlaydi va uni boshqa tillarga osongina tarjima qilib bo'lmaydi.

Texnik terminologiya: Texnik terminologiya turli tillarda farq qilishi mumkin, bu esa tarjimini qiyinlashtirishadi. Bunga misol qilib nemischa „Steuer“ so'zini keltirish mumkin, uni kontekstga qarab o'zbek tiliga „soliq“ yoki „boshqaruv“ deb tarjima qilish mumkin.

Tarjima paytida leksik-semantik muammolarni minimallashtirish uchun tarjimonlar manba va maqsadli tillarni yaxshi bilishlari va turli sohalarda keng bilimga ega bo'lishlari muhimdir. Shuningdek, tarjimonlar kontekstdagi so'zlarning ma'nolarini tushunishlari va tillar

o'rtasidagi madaniy farqlarni hisobga olishlari muhimdir. Ba'zan manba matnning ma'nosini iloji boricha aniqroq etkazish uchun muqobil iboralardan foydalanish ham foydali bo'lishi mumkin.

Noaniqlik: Ko'p so'z va iboralar noaniq, ya'ni ular bir nechta ma'noga ega. Bu tarjimonlarning kontekstdagi to'g'ri ma'noni tanib olishida qiynalishiga olib kelishi mumkin. Bunga nemis tilidagi "die Bank" so'zini misol qilib keltirish mumkin, u ham "o'rindiqlik", ham "moliya muassasasi" ma'nosini anglatishi mumkin.

So'z o'yinlari: qofiyalar yoki tashbehlar kabi so'z o'yinlari bir tilda qo'llanganda juda samarali bo'lishi mumkin, lekin ko'pincha boshqa tilga tarjima qilish qiyin. Bu holatda ham tarjimondan bilim talab etiladi.

Grammatikadagi farqlar: Ikki tilning grammatikasidagi farqlar jumlaning ma'nosini o'zgarib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. O'zbek va nemis tillari qarindosh tillar bo'lmaganligi sababli, ikki tilda ham aynan tarjima qilish mumkin bo'lmagan grammatik strukturalar mavjud.

Tarjimada leksik-semantik muammolarni yechishda tarjimonlar tarjima qilinishi kerak bo'lgan matnni chuqur tahlil qilishi hamda matn mazmuni va kontekstni tushunishga e'tibor qaratishlari muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, tarjimonlarning har ikki tilning grammatikasi va lug'atini chuqur bilishi ham muhimdir. Bundan tashqari, matnni iloji boricha to'g'ri tarjima qilinganligiga ishonch hosil qilish uchun matnni bir necha marta qayta ko'rib chiqish va ehtimol uni boshqa tarjimon tomonidan tekshirish foydali bo'ladi.

References:

1. Гарбовский Н.К. Теория перевода: учебник и практикум для вузов. – Москва. 2007
2. Cary E. Les Grands traducteurs français. – Genève, 1963